

SHUXRATING PORLASIN TOKI BOR JAHON

Baxromova Laylo Rayim qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Ommaviy huquq fakulteti 2-bosqich talabasi

laylorayimovna@gmail.com , +998 94 189 18 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543025>

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri G'afur G'ulom hayoti va ijodi haqida yoritilgan bo'lib, hozirgi kunda adib xotirasiga bag'ishlangan tarixiy voqea-hodisalar yoritilgan. Shuningdek, adib haqidagi o'zbek, tojik, rus va boshqa qardosh xalq yozuvchilarining fikrlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: hikoya, qissa, she'r, uy-muzey, Rasul Hamzatov, Nikolay Tixonov, Chingiz Aytmatov, Abdulla Qahhor, Konstantin Simonov.

O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri G'afur G'ulom 1903 yil 10 mayda Toshkent shahrining Qo'rg'on-tegi mahallasida tavallud topdi. To'qqiz yoshida otasidan, o'n besh yoshida onasidan yetim qolgan G'afur avval eski maktabda, so'ngra rus-tuzem maktabida ta'lim oldi. U Oktyabr to'ntarishidan keyingi yillarda muallimlar tayyorlov kursini bitirib, yangi usuldagi maktablarda o'qituvchilik qildi.

1923 yildan bolalar uyida mudir va tarbiyachi, so'ng «Kambag'al dehqon», «Qizil O'zbekiston», «Sharq haqiqati» gazetalari muharririyatlarida ishladi. Gazeta uning uchun dorilfunun rolini o'tadi, xalq hayotini o'rganish, unga faol aralashish yo'lida muhim vosita bo'ldi. Uning mamlakatni himoya qilish haqidagi tantanavor she'rlari, o'tmish sarqitlarini qoralovchi hajviyalari va xalqning kundalik ijodiy mehnatini olqishlovchi asarlaridan jamlangan «Dinamo» va «Tirik qo'shiqlar» nomli dastlabki she'riy to'plamlari 1931—1932 yillarda chop etildi. Shoir 1930—1935 yillarda «Ko'kan» dostonini, «To'y», «Ikki vasiqa» balladalarini yaratdi.

Biroq, shoirning bir qator she'rlari, xususan, biz ko'p yillar jamoalashtirish mavzuidagi yirik asar deb maqtab kelgan «Ko'kan» dostoni hozirgi davr talablari darajasida emasligi sezilib qoldi. Jumladan, unda boshdan-oyoq maqtalgan jamoalashtirish siyosati ma'lum ijobiy natijalari qatorida cheksiz zulm-fojealarga ham sabab bo'lganligi bor bo'yicha realistik ifodalanmagan. Uning partiya, Vatan, Lenin, Oktyabr haqidagi she'rlarida ham zamonasozlik mayllari sezilib turadi. Shu tufayli shoir ijodi bugungi kunda tanqidiy yondoshishni taqozo etadi.

To'g'ri, adib barhayot davridayoq shaxsga sig'inish ta'sirida yaratilgan ayrim asarlarini qayta ko'rib chiqqan. Ayrim misralarni yangidan yozib, she'rga tabiiylik va hayotiylik bag'ishlagan. Xuddi shu hol uning «Kuzatish», «Sen yetim

emassan» she'rlariga ham xos bo'lib, ular ham adib tomonidan qayta ishlangan. 30-yillarda G'afur G'ulom hikoya, ocherk, feletonlar qatori «Netay», «Yodgor», «Tirilgan murda» kabi qissalarini ham yaratdi.

Urush yillarida shoir o'z ijodining butun haroratini fashist bosqinchilariga qarshi kurashayotgan xalqqa qaratdi, uning muqarrar g'alabasiga ishonch ruhi bilan sug'orilgan she'rlar yaratdi. U «Sen yetim emassan», «Kuzatish», «Vaqt», «Sog'inish» kabi she'rlar, publitsistik ocherk va maqolalar yozib, xalqni jang va mehnat g'alabasiga otlantirdi. G'afur G'ulom urushdan keyingi yillarda ham adabiyot janrlarining ko'pgina turlarida samarali qalam tebratib, yuksak badiiy asarlar yaratdi, publitsistika va adabiyotshunoslikka oid qator ajoyib maqolalarini e'lon qildi. Uning ijodi xalq hayotining shu davrdagi o'ziga xos yilnomasi o'laroq namoyon bo'ldi.

Agar G'afur G'ulom bu davrda she'riy asarlari bilan faylasuf shoir darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, «Shum bola» qissasi, «Mening o'g'rigina bolam» singari hikoyalari bilan xalq turmushi va ruhini yaxshi biluvchi mohir nosir ekanligini namoyish etdi. G'afur G'ulom o'zbek tarjima maktabining maydonga kelishiga ham ulkan hissa qo'shgan. U «Otello», «Qirol Lir» singari jahon va rus adabiyoti durdonalarini o'zbek tiliga katta mahorat bilan o'g'irgan. G'afur G'ulom O'zbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi (1943) edi. Unga 60 yillik yubileyi munosabati bilan O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoni berilgan (1963). Shoirning ko'pgina asarlari Osiyo va Yevropa xalqlari tillariga tarjima qilingan. O'zbek she'riyatining otashin jarchisi, ulkan so'z san'atkori G'afur G'ulom 1966 yil 10 iyulda Toshkentda vafot etgan. Vafotidan so'ng «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlangan (2000).

Hozirga qadar yozuvchini xotirlab respublikamiz bo'ylab kata tadbirlar tashkil etilib kelinmoqda. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Madaniyat vazirligi, G'afur G'ulom uy-muzeyi hamkorligida G'afur G'ulom tavalludining 115 yilligiga bag'ishlangan ilmiy-nazariy anjuman tashkil etildi. Unda so'zga chiqqanlar ijodkor asarlari mazmunan teranligi, hajv va falsafaga boyligi, o'zbek xalqining mentaliteti, urf-odat va an'analari, orzu-armonlarini aks ettirgani bilan alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidladilar.

Shu o'rinda yozuvchining uy-muzeyini ham eslab o'tish maqsadga muvofiqdir. G'afur G'ulom uy-muzeyi 1944-1966 yillarda shoir o'zi yashab, ijod qilgan 2 qavatli uyda joylashgan. U adabiy ekspozitsiya va memorial majmuani o'z ichiga olgan. Maxsus stendlarda ijodkorning tarjimalari va akademik sohadagi faoliyati namunalari namoyish etilgan. Muzeyning uchinchi zalidan xalqning G'ofur G'ulomga bo'lgan muhabbati, hurmatini namoyon etadigan

eksponatlar o'rin egallagan. G'ofur G'ulom sharafiga, metro bekati, katta adabiy nashriyot, Qo'qondagi o'lkashunoslik muzeyi ham nomlangan. Shuningdek bu yerda shoirning 90 va 95-yillik yubileylarining nishonlanganiga oid xujjatlar ham mavjud.

Shu o'rinda buyuklarning G'ofur G'ulom haqidagi fikrlariga to'xtalib o'tamiz.

Konstantin Simonov: "Mening tasavvurimda shoir G'ofur G'ulomni inson G'ofur G'ulomdan ajratish qiyin. U mukammal shaxs edi. Shuning uchun ham uning she'rlarini hayotidan va aksincha, hayotini she'rlarini hayotidan ajratib bo'lmaydi. Hayotda ham, she'rlarda ham u sahiy qalbli inson edi, odamlarni chin dildan sevardi".

Abdulla Qahhor: "G'ofur G'ulom- ijodiyati zo'r gulxan, uning har qanday ko'rinishi xilma-xil yonish, ya'ni nur va harorat demakdir G'ofur G'ulom poeziyasining zo'r kuchi, jozibasi, ko'zni qamashtirib yuboradigan go'zalligi shundadir".

Nikolay Tixonov: "Men rus shoiriman. G'ofur G'ulom jahon she'riyatiga qanday yangilik olib keldi, deb so'rasaklar, aytar edimki, o'zbek shoiri hayot shodliklarini madh etdi, Osiyoning yangi kishisi obrazini yaratdi, yaratgan Sharq qo'shig'ini kuyladi. U tasvirlagan yangi inson qadrdon diyorining qiyofasini o'zgartirdi... U o'zining shoirona iste'dodi bilan o'zbek she'riyatini, o'zbek xalqining mehnatini ulug'ladi".

Chingiz Aytmatov: "G'ofur G'ulom turkiy xalqlar she'riyati rivojiga buyuk hissa qo'shgan, butun ko'p millatli adabiyotimizning cho'ng ko'rkam vakillaridan biri, barchamizning g'ururimiz bo'lgan ajoyib so'z san'atkoridir".

Mirzo Tursunzoda: “G’afur G’ulom mening jonajon do’stim va ustozimdir: u qanchalik o’zbekniki bo’lsa, shunchalik tojik xalqining ham, boshqa qardoshlarimizning ham ulkan shoiridir”.

Rasul Hamzatov: “G’ofur G’ulomning o’lmas, barhayot she’rlari bugungi kunda o’z ona tili- o’zbek tilida, rus hamda boshqa qardosh xalqlar va xorijiy tillarda jaranglamoqda. G’ofur G’ulom- xalq shoiri. U qaysi bir tilga tarjima qilinmasin, uzoq va mangu yashaydi”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’xati:

1. <https://tafakkur.net/gafur-gulom.haqida>
2. Xalq so’zi gazetasi 2018.16.04
3. Tanlangan asarlar. G’ofur G’ulom.2012
4. “O’zbekiston arboblari” veb-sayti

